

**AYDAR-ARNASOY KO‘LLAR TIZIMI SUV HAVZALARINING AYRIM BALIQ
TURLARI VA EKOLOGIK HOLATI**

**Sherbutayeva Muborak Tuyli qizi¹, Quvatov Asqar Qoraqulovich^{2,3}, Khofizov Bakhriddin
Turdiyevich⁴**

Toshkent davlat agrar universiteti, Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi ta’lim yo’nalishi talabasi¹

“Alfraganus university” v.b. dotsenti, biologiya fanlari falsafa doktori (PhD)²

Toshkent davlat agrar universiteti Ekologiya-botanika kafedrasida dotsenti, biologiya fanlari falsafa
doktori (PhD)³

O‘zbekiston Respublikasi Ekologik partiyasi raisi o‘rinbosari, qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi,
dotsent⁴

**ОБ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЫБ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ АЙДАР-
АРНАСОЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ**

**Шербутаева Муборак Туйли кызы, Қуватов Аскар Карақулович, Хафизов Бахриддин
Турдиевич**

Студентка кафедры Экологии и охраны окружающей среды Ташкентского
государственного аграрного университета¹

“Alfraganus university” доцент и.о., доктор философии по биологическим наукам
(PhD)²

Доцент кафедры Экологии и ботаники Ташкентского государственного аграрного
университета, доктор философии по биологическим наукам (PhD)³

Заместитель председателя Экологической партии Республики Узбекистана, кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент⁴.

**ABOUT SOME FISH SPECIES AND THE ECOLOGICAL STATE OF THE AIDAR-
ARNASOY LAKE SYSTEM**

**Sherbo‘tayeva Muborak To‘yli qizi¹, Quvatov Asqar Qoraqulovich^{2,3}, Xofizov Baxriddin
Turdiyevich⁴**

Student of the Department of Ecology and Environmental conservation of the Tashkent
State Agrarian University¹

“Alfraganus University” Associate Professor, Doctor of Philosophy in Biological Sciences
PhD)²

Associate Professor of the Department of Ecology and Botany of the Tashkent State
Agrarian University, Doctor of Philosophy in Biological Sciences (PhD)³

Deputy Chairman of the Ecological Party of the Republic of Uzbekistan, Candidate of
Agricultural Sciences, Associate Professor⁴.

asqarquvatovxabb@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida olib borilgan ilmiy izlanishlar natijalari keltirilgan. Ko‘llar tizimida tarqalgan ovlanish ahamiyatiga ega bo‘lgan ayrim baliq turlarining ekologik holati baholangan. Ulardan samarali foydalanish bo‘yicha tavsiyalar kelritilgan. Ekologik sharoitni yaxshilash va chorvachilik yo‘nalishlarini rivojlantirish maqsadida “Yashil belbog‘ yaratish bo‘yicha takliflar yaratilgan.

Kalit so‘zlar: Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi, ekologik holati, baliq turlari, “yashil belbog‘”, chorvachilik.

Аннотация: В статье представлены результаты научных исследований, проведенных в системе озер Айдар-Арнасой. Проведена оценка экологического состояния некоторых видов рыб, имеющих промысловый значение и распространенных в озерной системе. Даны

рекомендации по их эффективному использованию. Выдвинуты предложения по созданию «Зеленого пояса» для улучшения экологических условий и развития животноводства.

Ключевые слова: Айдар-Арнасайская система озер, экологическое состояние, виды рыб, зеленый пояс, животноводство.

Abstract: The article presents the results of scientific research conducted in the Aidar-Arnasoy lake system. An assessment was made of the ecological state of some commercially important fish species common in the lake system. Recommendations were given for their effective use. Proposals were made to create a "Green Belt" to improve environmental conditions and develop livestock farming.

Keywords: Aidar-Arnasoy lake system, ecological state, fish species, green belt, livestock farming.

Kirish. Tadqiqot o‘tkazilgan hududning fizik-geografik xususiyatlari:

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi (AAKT) – Sirdaryoning o‘rta oqimida joylashgan bo‘lib, 1969-1970 yillarda favqulodda Chordara suv omboridan Arnasoy botig‘iga ortiqcha suvning yo‘naltirishi natijasida shakllangan. Ko‘llar tizimiga Aydarko‘l (tizimdagi eng katta va eng chuqur ko‘l), Tuzkon va Sharqiy Arnasoy ko‘llari kiradi.

Aydarko‘l ko‘li – Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimidagi maydoni bo‘yicha eng katta ko‘l. Tizimning umumiy maydoni 4000 km² dan ortiq, Aydarko‘l ko‘lining maydoni 3476 km², hajmi 44,3 km³, uzunligi 160 km, kengligi 34,8 km. Aydarko‘lning eng chuqur joyi 20 m dan baland. Sharqiy Arnasoy va Tuzkan ko‘llari, ma‘lum darajada yarim oqimli tizimlar – chunki ularga Qli daryosi, Oqbuloq va SGK kollektorlari hamda Chordara suv omboridan toza suv keladi, Aydarko‘l esa bu yopiq suv havzasi hisoblanadi. Ko‘llar tizimining bir qismi sifatida Aydarko‘l ko‘li Ramsar – suv-botqoqli yerlar ro‘yxati ma‘lumotlar bazasiga kiritilgan [2].

Tuzkon ko‘li – Pitalitau tog‘laridan 5-10 km uzoqlikda, Nurota tizmasining tizmalari va AAKTning pastki qismini egallaydi.

Ko‘l drenaj va oqava suvlar yig‘iladigan suv havzasi hisoblanadi. Umumiy maydoni 600 km² dan ortiq, uzunligi 35 km, kengligi 12 km, o‘rtacha chuqurligi 9-15 m. Qli daryosi, Oqbuloq, SGK kollektorlari ko‘lga quyiladi. Ko‘lning janubi-g‘arbiy va sharqiy qirg‘oqlari sho‘rlangan, shimoliy qismi qumloq, g‘arbiy qismi qumli. Shimoliy va janubi-g‘arbiy qismlari

qirg‘oqlari tik, sharqiy va g‘arbiy qismlarida yumshoqroq. Ko‘lning shimoli -sharqiy va janubi-sharqiy qismlarida qirg‘oq chizig‘i katta chiziqli. Daryo bo‘yida va qamish o‘simliklari bo‘lgan tor sayoz ko‘rfazlar ko‘p. Ko‘ldagi o‘simlik qoplaminig o‘sishi 15-20%ni tashkil qiladi. Sohil va orollarda cho‘llar, suv yaqinidagi daraxt-buta va o‘tli o‘simliklar bor. Tuzkon ko‘li kamdan-kam muzlaydigan suv havzasi, sho‘rligi o‘rtacha - 7,1 g/l [2].

Sharqiy Arnasoy ko‘llari – Arnasoy botig‘i Nurota tizmasining tog‘ oldi zonasi bo‘ylab cho‘zilgan. Uning tubini ilgari sho‘rxoklar (Sardobashor va Aydarshor) egallagan. Bu havza tor bo‘yin bilan Tuzkon ko‘l bilan bog‘langan. Chordara suv omborining shimoli-sharqidan Arnasoy botig‘i havzaga tor chiziqli bo‘lib cho‘zilgan. Arnasoy suv ombori 2005 yilda qurilgan bo‘lib, Arnasoy kanali va unga tutash ko‘llarni birlashtirgan. U SGK va YuGKdan suv bilan to‘ldiriladi. Uzunligi taxminan 70 km; kengligi 200-300 m dan 7-12 km gacha chuqurlikda 12 m gacha, o‘rtacha 5-7 m. Chuqur joylarida suvning shaffofligi o‘rtacha 2,0 metrni tashkil qiladi. Yozda suv harorati 27-30° C ga ko‘tariladi, qishda suv havzasi muzlamaydi [1, 2].

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida tarqalgan baliq turlariga oid ilmiy izlanishlar Respublikamizning ko‘plab olimlari tomonidan olib borilgan [6, 7, 3, 4, 5, 8].

Ekologik kuzatishlar Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining butun atrofi bo‘ylab olib borildi (1-rasm).

1-rasm. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimining umumiy ko‘rinishi hamda ixtiologik va ekologik nazorat o‘tkazilgan nuqtalarning GAT xaritasi.

Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimida tarqalgan ayrim baliq turlarining ekologik xususiyatlari:

Iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan baliq turlari bo‘yicha:

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) – Sazan AAKTining barcha qismlarida teng tarqalgan tur bo‘lib, asosiy ovlanadigan baliq turi hisoblanadi. Nazorat ovlari natijasida kuzatilishicha, ovlangan sazan namunalari yoshi va o‘lchami kichikligi aniqlangan. Shu singari keng miqyosda ovlash tadbirlari davom ettirilaversa turning populyatsiyasiga salbiy ta‘sir etish ehtimoli bor. Buning odini olish uchun baliq chavoqlari bilan baliqlashtirish miqdorini oshirish va buni ilmiy asoslangan holda tartiblashtirish zarur.

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) – Oq sla ham sazan baliq‘i kabi ko‘llar tizimidagi asosiy baliq ovi obekti hisoblanadi. Turning populyatsiyasi ko‘lning umumiy suv sathiga nisbatan olinganda kam miqdorni tashkil qiladi. Ammo shunga qaramay, hozirgi kunda keng miqyosda ovlanmoqda. Tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmasa salbiy oqibatlariga olib keladi.

Rutilus aralensis (Berg, 1916) – Orol chavoqbalig‘i ko‘llar tizimida ovlanadigan baliqlar tarkibiga kiradi. Turning populyatsiyasi boshqa ovlanadigan baliqlarga nisbatan barqaror, keng tarqalgan va son jihatidan ham ustunlik qiladi.

Carassius gibelio (Bloch, 1782) – Kumush tovonbaliq AAKTida ovlanadigan baliq turi hisoblanadi. Ko‘llar tizimining barcha joyida kam sonda tarqalgan. Ilmiy asoslangan holda baliq chavoqlari bilan baliqlashtirish yoki ovlash tadbirlarini tartiblashtirish zarur.

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) – Oq do‘ngpeshona asosan AAKTining Sharqiy Arnasoy qismida tarqalgan. Har yili baliq chavoqlari bilan baliqlashtirish tadbirlari olib borilayotgan bo‘lsa hamki, turning populyatsiyasi tarqoq holda.

Chalcarburnus chalcaoides aralensis (Berg, 1923) – Orol maybalig‘i asosan AAKTining Sharqiy Arnasoy qismida tarqalgan. Turning populyatsiyasi kam sonni tashkil qiladi.

Shuningdek, boshqa baliq turlari: *Abramis brama orientalis* (Berg, 1949), *Channa argus* (Cantor, 1842), *Silurus glanis* (Linnaeus, 1758) kabi iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan baliq turlari AAKTining yashash qulay bo‘lgan qismlarida tarqalgan bo‘lib, kam sonni tashkil qiladi.

Aydarko‘l suv havzasida – yashil belbog‘ barpo etish imkoniyatlari:

Aydarko‘l suv xavzasida joylashgan Navoiy viloyatining Nurota, Konimex, Tomdi tumanlari va Jizzax viloyatining Forish tumanida xavza kirg‘og‘i bo‘ylab uzunligi 250 km eni 5 km, jami 128 ming gektar maydonda **yashil belbog‘** hosil qilish imkoniyatlari mavjud (2-rasm).

2-rasm. Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi suv havzalarini kuzatish jarayonlaridan foto lavhalar.

Ushbu hududda yovvoyi qushlar (parrandalar) va hayvonlar ko‘payishi orqali o‘rmon ovchiligi turizmini yo‘lga qo‘yish imkoniyati mavjud. Bu bilan mahalliy aholi uchun yangi ish o‘rinlari yaratiladi. Bundan tashqari daraxt ekilib o‘zlashtirilgan ekin maydonlarida meva-sabzavotlar, poliz ekinlari ekib, aholi uchun oziq-ovqat maxsulotlari yetishtirishga imkoniyat yaratiladi.

Shunday qilib, Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi hududlarini tadqiq qilish orqali ushbu hududda yashil belbog‘ yaratish orqali chorvachilikni rivojlantirish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Ko‘llar tizimida tarqalgan baliq turlarini saqlab qolish orqali ular populyatsiyalaridan samarali foydalanish yo‘llari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аманов А.А., Холматов Н.М., Сибирцева Л.К. Акклиматизированные рыбы водоемов Узбекистана. // . – Ташкент: Фан, 1990. – Б. 13-15.
2. Кашкаров Р.Д., Уэлша Д.Р., Бромбахера М. при участии Лановенка Е.Н. Важнейшие Орнитологические территории Узбекистана. Под редакции. // Общество охраны птиц Узбекистана. Ташкент: 2008. – Б. 129
3. Мирзаев У.Т. Сохранение промысловых видов рыб водоемов пустынной зоны Узбекистана (на примере Айдаро-Арнасайской системы озер) // Биологик, экологик ва агротупроқшунослик таълими муаммолари ва истикболи: Халқаро илмий-амалий конференция тезислари тўплами. Тошкент, 25-26 апрель 2001 й. – Ташкент, 2001. – Б. 95-96.
4. Мирзаев У.Т., Урчинов Д.У. Особенности естественного воспроизводства обыкновенной щуки в озерах Востчного Арнася // Актуальные проблемы биологии и ее преподавания: Материалы республиканской научно-практической конференции, 10 марта 2009 г., Ташкент – Ташкент, 2009. – Б. 253-255.
5. Қуватов А.Қ. Айдар-Арнасой кўллар тизимида тарқалган балиқ турларининг айрим экологик хусусиятларига оид // O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi. № 6 (18) 2024 Ilmiy-amaliy jurnal. – Б. 250-256.
6. Саттаров К.С., Голубенко Ю.А. Основные направления и причины изменений в составе ихтиофауны Арнасайской системы озер. Информ. листок, УзНИИНТИ, 1985. – 4 б.
7. Тагаев И.С. Экология основных видов семейства карповых рыб (Сйпринидае) и их роль в биоценозах озёр Арнасайской системы бассейна р. Сырдарья: Автореф. дисс... канд. биол. наук. – М., 1990. – 22 б.
8. Quvatov A.Q., Atamuratova M.Sh. Some Ecological Features of Fish Species Common in the Aidar-Arnasay Lakes System in Uzbekistan // Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries. Vol. 28(5): (2024). 1595-1610 DOI:DOI: 10.21608/EJABF.2024.384778